

ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИ

Мамазияев Хуршиджон

Фарғона давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964850>

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек халқ қўшиқларининг пайдо бўлиши ва ривожланиши, унинг ўзига ҳос хусусиятлари ҳамда халқ турмуш тарзидаги ўрни ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: қўшиқ, алла, тўй маросим, урф-одат, куй, мусиқа фольклори, маданият, жанр.

Чин маънода халқнинг улкан ақл заковати, донишмандлиги шу билан бирга эзгу ўйлари, рухий кечинмалари, қувонч-у қайғуси, орзу умидларини ўзида мужассамлаштирган фольклор қўшиқчилилик санъати ўз илдизлари билан узоқ асрларга бориб тақалади.

Қўшиқ – инсон ҳаёти ва фаолияти давомида пайдо бўлиб, унга оғир-енгил вазиятларда, қувончли ва қайғули дамларида ҳамрохлик қиладиган айтим йўлидир. Ушбу жанр ўзбек халқининг репертуаридан кенгроқ жой эгаллаган. Ўзбек фольклоршунослигида, бошқа халқлар илмида бўлганидек, халқ қўшиқларини ўрганиш, уларга қизиқиш анча қадим даврлардан бошланган.

Халқ қўшиқларининг пайдо бўлиши ва ривожидида мифо-поэтик тафаккур муҳим аҳамият касб этган. Аждодларимиз қўшиқни ҳам аёл каби гўзал ва нозик, куш каби учиб юривчи мавжудод деб тасаввур қилганлар. Хакас ривоятига кўра бир замонлар қўшиқни билмаганлар уйланиш ҳуқуқидан махрум бўлганлар.[1,3] Бундан кўриниб турибдики қўшиқ қадимдан ижтимоий ва маданий ҳаётда катта ўрин эгаллаган. Инсон ҳаёт экан у доимо ҳаракатда, меҳнатда, изланишда бўлади. Оғир меҳнат жараёнининг ўзида иш унумли бўлиши учун қўшиқ тўқиб, айтиб руҳан ҳам маданий хордиқ чиқаришган.

Халқ қўшиқчилилик санъати кўп асрлар оша такомиллашган ҳолда, оғиздан оғизга ўтиб ривожланган. Қўшиқларнинг юксалиши халқ турмуш тарзидан келиб чиққан ҳолда ривожланиб, бугунги кунгача етиб келди. Масалан; мавсумий маросим билан боғлиқ бўлган қўшиқчилилик, меҳнат қўшиқчилиги, алла қўшиқчилиги, аза мотам билан боғлиқ бўлган қўшиқчилилик, тўй маросим билан боғлиқ бўлган қўшиқчилилик санъатини мисол келтиришимиз мумкин.

Қўшиқ атамаси кенг маъноли тушунча бўлиб, дастлабки у ҳақидаги маълумот ёзма адабиётда XI асрда яшаб ижод қилган М.Қошғарийнинг “Девони луғатит турк” асарида учрайди. Маълум бўлишича, туркий халқларда авваллари қўшуғ (“қўшиқ”) ибораси шеър, қасида сифатида талқин қилинар экан.[2] М.Қошғарийнинг қўшиқ ҳақида ўз асарида маълумот бериб ўтишидан кўриниб турибдики демак XI асрга келиб қўшиқ жанр сифатида қисман шаклланиб бўлган. Шунингдек, “қўшиқ” сўзини Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асарида, XII асрда ёзилган Маҳмуд Замахшарийнинг “Муқаддиматул-адаб” луғатида ҳам худди шу маъноларда учратамиз. Хусусан, Алишер Навоийнинг “Мезонул-авзон” ва Захриддин Бобурнинг “Рисолаи аруз” асарларида “Қўшиқ сўзи суруд, аёлғу, лаҳн, туркий тарона, ашула, ўлан, чинга (чинка) номи билан ҳам тарқалган, улар қўшиқнинг турли жанрларини аташ учун қўлланилгани баён қилинади. Баъзи олимлар эса қўшиқни “қўшмоқ” феъли билан таърифлаб, шеър ва куй

уйғунлашуви, қўшилиши натижасида пайдо бўладиган санъат асари дея таърифлашади. Умуман, кўшиқ-муסיқа ва поэзиянинг энг қадимий шакиллари билан бири бўлиб, куйга солиб айтишга мўлжалланган бир неча куплет (банд)ли муסיқий-шеърий асар. Қадимги замонларда кўшиқнинг сўзлари (шеърий матни) унинг куйи билан бирга вужудга келиб, у муסיқа ва ҳаракат билан бирга ҳамроҳ эди. Кўшиқ иш вақтида, дам олишда, турли хил маросимларда куйланган. Халқ орасида куйланиб юрилган туйуқ, чинга (ёр-ёр), мустазод, кўшук, туркий каби жанрларни Алишер Навоий аруз вазнлари билан боғлиқ масалаларни ёритиш учун ўзининг “Мезон ул-авзон” асарига киритади.[3,91] Кўшиқлар ривожланишидан даст аввал айтим сифатида кенг ривожланган ва кейинчалик кўшиққа айланган. Халқнинг маиший ҳаёти ва шу билан бирга маданиятининг такомиллашиши кўшиқни турли жанрларга бўлинишига олиб келган.

Маросим кўшиқчилиги энг қадимдан шаклланган жанр бўлиб, халқ ҳаёти билан боғлиқ бўлган ҳолда доимо ривожланиб келган. Ҳар бир маросим, одат ва анъана ўзининг иқтисодий заминига, тарихий илдизи ва ғоясига эга. Муסיқавий анъана ва санъатимизнинг тарихий тақдирини, қадимий тушунча қолдиқларини, халқ шеърияти ва куйларини ўрганиш учун маросим кўшиқчилиги бой манба бўлиб хизмат қилади. Биз бирор маросимни кўшиқларсиз ёки айтим йўқловларсиз тасаввур эта олмаймиз. Ҳар бир маросим кўшиқлари бирор бир жараёни очиб берган ҳолда ўзининг тараққиёт йўлига эга. Масалан, тўй маросимлари билан боғлиқ бўлган “ёр-ёр” кўшиғини олайлик. Юқорида такидлаганимиздек “ёр-ёр” ҳақида дастлабки маълумотлар Алишер Навоийнинг “Мезон ул-авзон” асарида келтириб ўтган. Халқимизнинг никоҳ тўйи маросимида “ёр-ёр” кўшиғини айтиш XV-XVI асрларда ғоят кенг тарқалганлигини Захириддин Муҳаммад Бобур ҳам ўзининг “Мухтасар”(Рисолаи аруз) номли асарида эътироф этган эди. У ўша даврда халқ орасида анъанавий кўшиқларнинг “туркий”, “ўлан”, “ёр-ёр” сингари турлари жуда кенг оммалашганлиги ҳақида тўхталиб, шундай ёзади: “Атрок аросида бир суруд борким, “ўлан”дерлар”, аксар тўйларда айтурлар, бу вазн анга мавсумдур. Аввал сурудга тақсим қилурда ҳар мисрадин сўнг “ёр-ёр” лавзин келтирурлар”.[4,7] Бундан ташқари Фирдавсий, Умар Хайём, Низомий каби олимларнинг рисолаларида ҳам юқоридаги каби маълумотлар келтириб ўтилган.

Ўзининг чуқур ўтмишига эга бўлган халқ кўшиқларимиз асрлар оша фақат оғзаки тарзда ривожланиб келди. Кўшиқ инсонларнинг доимий ҳамроҳи бўлиб, меҳнат жараёнида, тўй-ҳашам маросимлари, аза-мотам, дехқончиликдан тортиб чорвачиликгача, умуман инсон ҳаётининг ўзи кўшиқ билан чамбарчарс боғлиқдир. Халқ маданий ҳаётидан маълумот берувчи кўшиқ намуналари азалдан омма эътиборида бўлган. Кўплаб олимлар кўшиқларнинг маъно мазмунини, куй оҳанглари, ижро этиш услуби ва жанр хусусиятларини аниқлашда изланишлар олиб борганлар. Хусусан, таниқли фольклоршунос олим, А.Мусақулов “кўшиқ” атамасининг маъноси ҳақида ўзининг “Ўзбек халқ лирикаси” китобида фикр юритар экан, бу атама “кўш”-жуфтлик, иккилик маъносини англатади дея такидлаган.[5,12] Кўшиқ мазмун, оҳанг, вазн, қофия, ритм жиҳатидан бир-бирига тенг, уйғун мисраларни кўшиш орқали куйланиб, рақсга тушиб ижро этиладиган халқ фольклор намуналаридандир. Кўшиқ халқ ҳаётида катта ўрин тутди, чунки у яхши ва ёмон кунларида кўшиққа мурожаат

қилади-қўшиқ билан ўз шодлигини билдиради, қўшиқ билан дард-армонини куйлайди. Мана шунинг учун ҳам қўшиқ инсон ҳаётида унутилмай, авлодлардан авлодларга узатилиб, асрлар оша яшаб келмоқда.

Муסיқашунос олимлар ҳам қўшиқ санъати ҳақида ўз ишларида маълумотлар келтиришган. Жумладан Е.Е Романовская халқ қўшиқчилигида қўшиқ бармоқ вазнида 7, 8, 9, 11 сатрли, асосан куплет шаклида лекин нақарот қўшилиши билан кенгаяди, синкопали ритм устунлик қилади. 13, 15 қаторли шеърли матнлар ишлатилиши асарнинг муסיқий томонини мураккаблаштиради, чунки, асарда мураккаб шакл ишлатилишга тўғри келади дейди.[6,34]

И.А Акбаровнинг муסיқа луғатида: “Қўшиқ – шеър ва куйи халқ томонидан ижод қилиниб ва халқ орасида кенг тарқалган жанр; Қўшиқ шеърлари бир неча банд бўлиб, баъзан нақаротли бўлади. Қадимда халқ орасида кенг тарқалган бу жанрнинг шеъри ва муסיқаси бир йўлда яратилган дея фикр билдирадилар”. [7,387]

Қўшиқ жанри одатда 7-8 бўғинли мисралари ааба (абаб, аабб) тарзида қофияланадиган тўртликлар тури-рубойлар (ёки уларнинг 1-2 мисрасини) қамраб оладиган, нисбатан кичик диапазон ва куплет тузилишидаги куйлардан иборатдир. Шеърини тўртликларнинг ҳар бир мисрасига одатда тугалланган мелодик тузилма тўғри келади. Шу билан бирга тўртликларнинг кўпинча учинчи мисрасига тушадиган мантиқий урғуси куйда ҳам (нисбатан баландроқ регистрдаги овозлар, парданинг турғун бўлмаган поғоналари ва ҳоказо воситасида) берилади. Қўшиқ шеърини тексти бўғинларининг чўзиқ айтилмаслиги эса ўз навбатида куйнинг ритмик тузилиши хусусиятларининг асосини ташкил этган. Қўшиқ жанрида ҳар бир мисрага қўшиладиган нақарот сўзлар ҳамда ҳар бир тўртлик (ёки унинг ярмиси) дан кейин келадиган расмана нақаротлар ҳам кўп учраб туради.[8,7]

О.Иброҳимов эса “қўшиқ” атамасини икки хил таърифлайди, кенг маънода бу атаманинг луғавий негизи сўз билан куйнинг ўзаро бирлашиши, қўшилиш (бошқача айтганда – умуман овоз билан куйлаш) ни англатса, тор маънода– қўш қофия билан бошланувчи (яъни дастлабки мисралари қофиядош бўлган) муайян айтим турини ифодалайди.[9,45]

Қўшиқчилик санъати умумлашган ҳолда ўз ичига жанр, ижодкорлик ва ижрочилик йўналишларини қамраб олади. Қўшиқларнинг тузилиши, шакли ва қай тарзда ижро этилиши қўшиқчилик санъатига киради. Ижодкорлик деганда қўшиқларнинг қай усулда яратилиши, унинг куй ва сўз тили қолаверса буларнинг бир бирига уйғунлиги тушунилади. Фольклоршунос олим Р.Носиров ўзининг “Халқ қўшиқлари композицияси” китобида қўшиқчилик санъати ҳақида куйидаги фикрларини билдириб ўтади: “қўшиқчилик бу-қадимдан икки маънода қўлланилиб келинган. Кенг маънода у халқ ижодига мансуб лирик жанрларни, яъни халқ лирикасининг барча жанрларини ифодалаган бўлса, тор маънода оғзаки яратилган ва кўп ҳолларда рақс билан ижро этиладиган тўртлик шаклидаги айтимларни англатади”. [10,15]

Қўшиқчилик ўз ичига

1. Сўз
2. Куй, муסיқа
3. Ижрочиликни қамраб олади.

Қўшиқчиликда сўз-мавзу матни, куй эса уйғунлик билан сўз мазмунини очиб беради. Ижрочилик хаммасини бирлаштирган холда қўшиқ жанрини юксалишига олиб келади. Қўшиқларнинг тараққиёт йўли ва шаклланиши бевосита миллат билан боғлиқдир. Миллатнинг тили, анъаналари шакллангандан сўнг ўша миллатга хос бўлган қўшиқчилик услуби юзага келган дейишимиз мумкин. XIX асрдан бошлаб хар бир халқнинг ўзига яраша, миллатига тегишли анъана ва тили кескин юксалиб борди. Ўзбек қўшиқчилигининг шаклланиши XIX асрдан хозирги кунгача ривожланиб келмоқда. Бунга қадар миллат сифатида шаклланмаган, қўшиқлар турли хил тилларда (араб, форс, туркий) ижро этилиб, умумий тарзда қўшиқчилик деб юритилган. Миллат шакллангандан сўнг унинг ўзига хос анъаналари ва шу билан бирга қўшиқчилик санъати ҳам ривожланиб келди. Қўшиқларнинг қай услубда ижро этилиши, унинг тили, қандай матнлар қўлланилиши, шакли, ўша миллатга хослигини очиб беради. Қўшиқчилик умумий тарзда қўлланилган. Масалан, маросим қўшиқларидан ёр-ёр қўшиғининг ўзи хар бир миллатда (ўзбек, қозоқ, уйғур, туркман) ўзининг тили ва ижро услуби билан ажралиб туради.

Ўзбек қўшиқлари бой ва ранг-баранг бўлиб, унинг илдизлари жуда қадим замонларга бориб тақалади. Қўшиқ-ўзбек мусиқа фольклорининг етакчи жанри бўлиб, хилма-хиллиги билан ажралиб туради: алла, меҳнат қўшиқлари, ишқий лирик қўшиқлари, тарихий қўшиқлари, қахрамонлик қўшиқлари, афсонавий қўшиқлари ва б.

Ўзбек қўшиқчилигида Ўзбекистоннинг вилоятларига хос бўлган локал услублари кенг пайдо бўлади. Композитор И.Ақбаров: “Ўзбекистоннинг географик жиҳатдан водийларга бўлиниши мусиқада ҳам акс этган” – дейди.[5,42] Ф.Кароматов ўзбек мусиқа меросида тўрт асосий услуб мавжуд бўлиб, бу Фарғона-Тошкент, Бухоро-Самарқанд, Қашқадарё-Сурхондарё ва Хоразм маҳаллий услубларидир дея фикр юритадилар.[8,5] Ҳар бир маҳаллий услубда ўзига хос қўшиқлар ижро этилган. Масалан, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида “Ўроқчи”, “Ёзи”, “Майда” каби буғдойкорлик билан боғлиқ қўшиқлар, Бухоро-Самарқандда “Аруз барон”, “Шахмонборак” (куёв муборак) каби қўшиқлар, Фарғона-Тошкентда ялла, лапарлар, Хоразмда ҳам дostonчилик, терма-лапарлар кенг ривожланган. Буларнинг ҳаммаси ўзбек қўшиқчилик санъатининг ўзига хослиги, тилини, куй оҳанглариининг беқиёслигини мужассам этади.

Қўшиқ атамаси кенг маънода бўлиб, халқ шеърляти, лирик қўшиқлар, фольклор қўшиқлари, мумтоз қўшиқлари, оммавий қўшиқлар деган умумий номлар остида юритилиб келинади. Қўшиқларни ижро этувчилар қўшиқчи, гўянда, лапарчи, яллари, ўланчи, термачи деб номланади. Қўшиқларда ҳам оғзакийлик, оммавийлик, анъанавийлик, вариантлик, халқчиллик каби хусусиятларини кўраимиз. Халқ қўшиқлари учун мусиқийлик, равонлик, куйлашга (ижрочиликда гуруҳлик ёки якка) мослик хосдир. Қўшиқлар турли жойларда турлича, кўпчилик холларда чолғу жўрлиги ёки жўрлигисиз билан хилма-хил оҳангда куйланади. Бу жиҳатдан ҳамма қўшиқлар мусиқа фольклори, халқ йўллари, томоша ва рақс санъати билан ҳам узвий боғланиб кетади.

Узоқ ўтмишда синкретизм (синкретик-қоришма) санъатнинг намунаси бўлган қўшиқлар уни яратувчилар ва ижро этувчиларнинг меҳнат фаолияти-чорвачилик, деҳқончилик, ҳунармандчилик билан бевосита алоқада бўлиб, айни чоғда меҳнаткаш

омманинг қадимий урф-одатлари, хилма-хил маросимлари ва эътиқодлари негизда яшаб келган.

References:

1. Мусақулов А. Ўзбек халқ кўшиқларининг тарихи Бухоро,-1994
2. Қошғарий М. Девону луғатит турк. Уч томлик. 1-том. Тошкент: ЎзФА нашириёти, 1960.
3. Навоий А. Мезон ул-авзон / А.Навоий Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 16-жилд. Тошкент: Фан, 2000.
4. Жўраев М., Худойқулова Л. Икки кўнгил бир бўлсин Тошкент, 2016.
5. Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси.-Тошкент:Фан, 1995.
6. Романовская Е.Е. Статьи и доклады Записи музыкального фольклора Тошкент, 1957
7. Акбаров. И.А. Муסיқа луғати. Тошкент, 1997.
8. Кароматов Ф. Ўзбек халқи муסיқа мероси. I-том. Тошкент, 1978.
9. Иброҳимов О.А. Ўзбек халқ муסיқа ижоди. Тошкент, 1994.
10. Носиров Н. Халқ кўшиқлари композитцияси.-Тошкент: Фан, 2006
11. Karimov, A., Mamaziyaev, K., Kholikova, G., Ergashev, A., & Kirgizov, I. (2021). Symbol Of Instruments In State Performance Served In Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10).
12. Mamaziyaev, X. (2022). SONGS FOR THE WEDDING CEREMONY (ANALYSIS OF WEDDING RITUAL SONGS). Science and Innovation, 1(6), 190-199.
13. Мамазияев, Х. А. Ў. (2022). МАҚОМ ИЖРОЧИЛИГИДА ЧОЛҒУЛАРНИНГ АЛОМАТИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 429-435.
14. Мамазияев, Х. (2022). ТЎЙ МАРОСИМ КЎШИҚЛАРИ (НИКОХ ТЎЙ МАРОСИМИ КЎШИҚЛАРИ ТАҲЛИЛИ). Science and innovation, 1(С6), 190-199.
15. Мамазияев, Х. А. Ў. М., & ТАДРИЖИ, М. Ч. SAI. 2022.№ С3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ma-om-sanatida-musi-a-chol-ularining-tadrizhi> (дата обращения: 05.10. 2022).
16. Adiljanovna, A. M., Nurullaevna, N. M., Abdumalikovna, Y. D., Sharobidinovich, M. J., Abdujalil Abduvalio'g'li, A., & Behzod Asqaralio'g'li, T. (2021). Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heritage. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9092-9100.
17. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(11), 28-30.
18. Абдисатторов, А. А. Ў. (2022). БАСТАКОРЛИК ИЖОДИДА МУСИҚА ФОЛЬКЛОРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 602-605.
19. Abdusattorov, A. (2022). DIMITRIY DIMITRIYEVICH SHOSTAKOVICH IJODIDA POLIFONIYA. Science and innovation, 1(B6), 430-432.
20. Abduvali o'g'li, A. A. (2022). О 'QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR.
21. Abdusattorov, A. A. O. G. L., Yusupjonova, D. O. Q., & Anvarova, B. D. Q. (2022). О 'QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 376-378.

22. Rakhmonov, U., Suleymanova, D., Alijon, E., Omadjon, R., & Abdujalil, A. (2021). The Role Of Organizing Music Clubs In Social Life. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10).

INNOVATIVE
ACADEMY